

ТИЛЛАРАРО ЁЗИШМАЛАР ФАОЛЛАШУВИ ОРҚАЛИ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТИЗИМИНИ БОЙИШИ

Алиева Навруза Хабибуллаевна

Фарғона давлат университети ўқитувчиси

navrochka89@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033143>

Аннотация: Ушбу мақолада турли тизимли тилларнинг фразеологик бирликлари тизимини бойитиш омили сифатида тиллараро ёзишмалар жараёнининг фаоллашуви ва уларнинг изоморфизми ва алломорфизми муҳокама қилинади. Цивилизациялашган тараққиётнинг постиндустриал босқичига ўтиш фазасида жамият ривожланиш тамойиллари деривацион жараёнлар фаоллашувига олиб келиши исботланди. Бу эса инглиз тили ижтимоий ва сиёсий соҳасидаги луғат таркибининг сўзлар ва ФБлар билан бойитилишига олиб келади, жамият тараққиётидаги янгиликлар тилда сезиларли миқдор ва сифат ўзгаришларини акс эттиради.

Калит сўзлар: тиллараро ёзишмалар, глобал ахборот макони, фразеологик бирликлар, оммавий ахборот воситалари, изоморфизм, алломорфизм.

XXI асрнинг биринчи ўн йилликларида глобал ахборот маконининг пайдо бўлиши билан, тил алоқаларининг кенг миқёсда ўсиш тенденциясини кузатиш мумкин бўлди. Фразеологик бирликларнинг келиб чиқиши ва ўзлаштирилиши муаммоси икки ёки ундан ортиқ тилларнинг ўзаро таъсирида намоён бўладиган тил алоқаларини ҳисобга олишни талаб қилади, бу эса, ўз навбатида, тилларнинг когнитив бирликлари семантикаси, хусусан, фразеологик бирликларнинг яқинлашиш тенденциясини ҳам юзага келтиради.

Тиллараро таржималарни амалга ошираётганда, матн бошқа тил ўқувчилари тушуниши учун мослаштирилганлигини эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бу, айниқса, фразеологик бирликлар билан ишлашда зарур бўлиб, баъзи контекстларни таржима қилишда бошқа тилда эквивалентини топишнинг иложи йўқлиги, тавсифий ва тўғридан-тўғри таржимадан, эркин иборалардан фойдаланишга олиб келади, яъни матн иккинчи тилга мослаштирилади.

Мисол учун, Euronews веб-сайти инглиз тилида мақола чоп этган: «*Europe's energy future: the plan to cut Russian fossil fuels and speed up the green transition*»¹, рус версиясида мақола «*ЕС на пути к энергонеzависимости: война стала катализатором*»² сарлавҳаси остида берилган. Таржима қилишда сарлавҳанинг тўлиқ алмаштирилиши кузатилади. Бу турли маданиятлар ўқувчиларининг дунё тасвирини идрок этишидаги фарқ туфайли содир бўлди, чунки ахборот нутқидаги сарлавҳа жуда муҳим ва ўқувчига таъсир қилади, ушбу сарлавҳада матннинг маданий мослашуви мавжуд.

Euronews-нинг ўзбек версиясида рус ва инглиз тилларида чоп этилган мақолалар топилди.

*Изменения климата влияют на "Индекс плова"*³

¹<https://www.euronews.com/next/2022/07/06/europes-energy-future-the-plan-to-cut-russian-fossil-fuels-and-speed-up-the-green-transiti>

² <https://ru.euronews.com/next/2022/07/06/rb-14-invest-eu>

³ <https://ru.euronews.com/2021/11/17/uzbekistan-plov-index-rises>

*Extreme weather is threatening Uzbekistan's **greatest traditional dish***⁴

Инглиз тилидаги таржимада таом номи ўрнига бу Ўзбекистоннинг анъанавий таоми эканлиги тушунтирилган. Мақоланинг русча варианты ўзбек аудиторияси ўқувчиларига мўлжалланган бўлиб, ушбу маданиятнинг ҳар бир вакили “палов” сўзининг аҳамиятини билгани учун бу ерда “палов индекси” бирикмаси, яъни тайёрланиш мукамаллиги кўрсаткичи қўлланилади. Таъкидланганидек, онлайн оммавий ахборот воситаларида турли мақолаларни таржима қилишда, анъанавий газета мақолаларида бўлгани каби, биринчи навбатда, мақсадли аудитория маданияти ва тилига эътибор қаратилади ва бир хил маълумот ўқувчининг фикр-мулоҳаза ва дунёқарашларини инобатга олган ҳолда турли йўллар билан етказилади.

Қолаверса, бу бўлимда математикага хос изоморфизм атамасининг поляк тилшуноси Е.Куриловичнинг⁵ лингвистик талқини асосида берилган. Изоморфизм рус ва ўзбек тилларида, Business forum – “бизнес форум”, “бизнес анжуман” мисолида намоён бўлади. Рус ва ўзбек тилларига таржимада мазкур фразеологик бирликларнинг мазмуни жиҳатидан семантик когерентлик (изчиллик) сақланиб қолган: exchange of opinions – обмен мнением – фикр алмашиш; exchange of experience – обмен опытом – тажриба алмашиш; search for partners – поиск партнеров – ҳамкорларни излаш; discussion of new projects – обсуждение новых проектов – янги лойиҳаларни муҳокама қилиш. Изоморфизм Интернетда - bubble filter – “пузырь фильтров” (информационный пузырь) – ахборот пуфаги, remote operation mode – удалённый режим работы – масофавий иш тартиби, catch hype – словить хайп (быть взволнованным) – хайп ушламоқ, upload story to Instagram – пилить сториз – сториз юкламоқ, lost one’s mind – кукуха поехала – томи кетди каби фразеологик бирликларда акс этади.

Тил тизимида изоморфизм билан бирга “алломорфизм” (ҳар бир тилнинг ўзига хос бирликларини қўллаш) ҳам намоён бўлади: development of loyalty programs – разработка программ лояльности – лояллик дастурларини яратиш; database management – управление базами данных – маълумотлар базасини бошқариш; application of augmented reality technologies – применение технологий дополненной реальности – қўшилган реаллик технологияларини қўллаш; conducting intra-industry events – проведение внутриотраслевых мероприятий – тармоқларнинг ички тадбирлари; tracking what is purchased – отслеживание того, что куплено – сотиб олинганларни кузатиш; mass free distribution of the product “Below The Line” – массовая бесплатная раздача товара “Below The Line” – оммавий тарзда маҳсулотларни бепул тарқатиш “Below The Line”. Ўрганилган фразеологик бирликлардаги алломорфизм мазмун жиҳатидан ФБ таркибини образли қайта кўриб чиқишдаги фарқ ва турли тизимли тиллар компонентлари учун ўзига хос шаклларнинг мавжудлиги билан боғлиқ.

Медиа маконида қўлланиладиган фразеологик бирликлар ва коллокациялар бўйича ишлаш ва материаллар тўплаш жараёнида медиа фразеологик бирликларни таснифлаш ва уларни 4 гуруҳга бўлиш имконияти аниқланди:

⁴ <https://www.euronews.com/culture/2021/11/19/extreme-weather-is-threatening-uzbekistan-s-greatest-traditional-dish>

⁵ Курилович Е. Понятие изоморфизма / Е.Курилович// Очерки по лингвистике: сб.ст. – М., 1962. – С.21-36.

1. Анъанавий ФБ - анъанавий адабиётда ҳам, Интернет маконида ҳам қўлланиладиган фразеологик бирликлар, Интернет фойдаланувчилари бир-бири билан мулоқотда турли хил анъанавий фразеологик бирликлардан муваффақиятли фойдаланадилар. Мисоллар: Blind alley - тупиковое положение - боши берк кўча, circle of friends - круг общения - мулоқот доираси, running on the spot – бег на месте - бир жойда югурмоқ.
 2. Анъанавий-қайта англанилган ФБ - интернет тилининг фразеологик бирликларига трансформация қилинган анъанавий иборалар, иборанинг бирламчи тўғридан-тўғри маъноси оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши жараёнида қайта кўриб чиқилди ва янги интернет фразеологик бирликлар шаклланди. Мисоллар: Hot potato - актуальная тема - долзарб мавзу, trojan horses – троянские кони, “троянлар”, гнущее железо (плохо работающее аппаратное обеспечение) – букилган темир (ёмон ишлаётган аппарат ускунаси).
 3. Компьютер ФБ - дастурчилар ва интернет фойдаланувчилари орасида фақат компьютер майдонида қўлланиладиган иборалар. Мисоллар: warm boot (soft boot) – полная перезагрузка, cold boot (cold start, dead start) – полная переустановка, Web crawler – Web червяк (поисковик), Web page – Web страница, Web host – Web хост.
 4. Медиа ФБ - жаҳон оммавий ахборот воситаларининг барча соҳаларига тегишли бўлиб, Интернетда, телевидение, радио ва журналистикада ҳам қўлланилиши мумкин. Мисоллар: hot link - горячая ссылка, cold link – холодная связь (в отличие от горячей линии), be in the red - терять доходы, быть в убытке (по цвету чернил, которыми заполнялась дебетная колонка в расходной книге) - даромаддан буромадга ўтмоқ.
- Албатта, инглиз тилининг асосан аналитик тузилиши туфайли Интернет маконида битта лексик бирликдан ташкил топган ёки сўз ва предлог ёрдамида тузилган кўплаб бирликлар мавжуд бўлиб, бу хусусият рус ва ўзбек тиллардаги фразеологик неологизмлар билан бирга ўзлаштирилган ва Интернет тилининг кўплаб бирликлари бир сўздан иборат бўлди. Масалан: netiquette – поведение в недрах сети - тармоқ ичидаги хатти-ҳаракатлар, nickname – виртуальное имя несущее информацию о личности - тахаллус - шахс тўғрисидаги маълумотларни олиб юрадиган виртуал исм, profile – файл с информацией - профил - маълумотларга эга файл, stories – история в социальных сетях - ижтимоий тармоқлардаги маълумот, Cryptex – зашифрованный текст - шифрланган матн, in press – в прессе, on the air – в эфире – эфирда, каби бирликларни мисол қилиш мумкин. Мазкур бирликлар компьютер-интернет тармоғида ўзига хос янги маъно касб этади. Бу бирликларнинг тилдан тилга кўчиш йўллари, таржима асосларини илмий тадқиқ этиш кейинги босқичларда ўз изланувчиларини кутмоқда. Бу бирликлар таҳлили ўзбек тили корпус лингвистикаси ривожланишига туртки беради.

References:

1. Alieva, N., & Mukhtoralieva, F. (2023). THE PROCESS OF INCLUSION OF NEOLOGISMS INTO UZBEK LANGUAGE AND ITS ROLE IN THE LIFE OF SOCIETY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(5), 4-6.
2. Khabibullaevna, N. A. (2023). UNVEILING THE LABYRINTH OF INTERNET

PHRASEOLOGY: NAVIGATING THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE DIGITAL ERA. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 7, 78-81.

3. Курилович Е. Понятие изоморфизма / Е.Курилович// Очерки по лингвистике: сб.ст. – М., 1962. – С.21-36.
4. <https://ru.euronews.com/2021/11/17/uzbekistan-plov-index-rises>
5. <https://www.euronews.com/culture/2021/11/19/extreme-weather-is-threatening-uzbekistan-s-greatest-traditional-dish>
6. <https://www.euronews.com/next/2022/07/06/europes-energy-future-the-plan-to-cut-russian-fossil-fuels-and-speed-up-the-green-transiti>
7. <https://ru.euronews.com/next/2022/07/06/rb-14-invest-eu>